

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

kattalıkları 4-8 sm ga etgan bo‘ladilar. Mart va Aprelda gul ochiltirish uchun mo‘ljallangan gulpiyozlar ekilgan yashiklar uchun 15 dekabrden so‘ng haroratni 2-3 gradusgacha pasaytiradilar, 9 mayda gul ochiltirish uchun mo‘ljallangan gulpiyozlar ekilgan yashiklar uchun esa

15 dekabrden so‘ng haroratni 0-1 gradusgacha pasaytiradilar. Bu holda gul strelkalari juda ham uzun bo‘lib ketmasligi uchun o‘simlikning o‘shish jarayonini sekinlashtirish kerak bo‘ladi.

Gulpiyozlarni ildiz ottirish va sovutish xonasi yoritilgan bo‘lishi kerak emas. Yaxshisi ish vaqtida tarqoq yashil nur manba‘idan foydalangan ma‘qul. Gulpiyozlarni ildiz

ottirish va sovutish xonasi oranjereya bilan bir kompleksda bo‘lishi juda muhim. Chunki bu ishlashni ancha yengillashtiradi hamda gulpiyozlar ekilgan yashiklarni boshqa joyga ko‘chirishga bo‘ladigan sarf - harajatlarni ancha kamaytiradi.

Xulosa: Ildiz ottirish va sovutilish jarayonlari ketayotgan xonalarda substratning va havoning yuqori darajadagi namligini doimiy ravishda ushlab turish kerak bo‘ladi. Shuning uchun ham gulpiyozlar ekilgan yashiklarni haftasiga ikki marta sug‘orib turish, xona poli va devorlariga esa suv sepib turish kerak bo‘ladi. Xullas, xonadagi havoning nisbiy namligini 99% darajada ushlab turish zarur bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. R.X.Ayupov. “Lola, Giatsint va Natsiss yetishtirish texnologiyasi” Toshkent, 2011-yil.
2. X. Buriyev, L.Abduraxmonov, A. Jononbekova “Gulchilik ” Toshkent — «Mexnat» — 1999.
3. X.Yuldashov “Ko‘chatchilik va gulchilik ishlari” Toshkent «Davr nashriyoti» 2013.
4. I.Remiskevich “Manzarali bog‘dorchilik va gulzorchilik” Toshkent 1964 yil.
5. Kiyatkin.A.K. “Havaskor gulchiliklarga maslahatlar” Toshkent 1987-yil.
6. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 434. – S. 03030.

УДК: 631:332.37

ЕР ТУЗИШ ЛОЙИХАСИ ВА ЕР ТУЗИШ ЧИЗМАСИНИНГ АСОСИЙ ФАРҚЛАРИ

Тураев Рухиддин Амиркулович

т.ф.д., проф., “Ўздаверлойиха” ДИЛИ бош директори

uzdavyerloyiha@umail.uz

Хаитова Камола Мирқурбон қизи

қ.х.ф.ф.д. (PhD), “Ўздаверлойиха” ДИЛИ докторанти

kamolaxaitova@gmail.com

ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРОЕКТОМ И СХЕМОЙ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Тураев Рухиддин Амиркулович

д.т.н., проф., генеральный директор ГНПИ «Узгипрозем»

uzdavyerloyiha@umail.uz

Камола Хаитова

д.ф.с.х.н. (PhD), докторант в ГНПИ «Узгипрозем»

kamolaxaitova@gmail.com

**THE PRIMARY DISTINCTIONS BETWEEN A LAND MANAGEMENT PROJECT AND
SCHEME**

Turayev Rukhiddin Amirkulovich

Doctor of Technical Sciences, professor, General Director in
The State Scientific and Design Institute “Uzdavyerloyikha”

uzdavyerloyiha@umail.uz

Kamola Khaitova

PhD on Agricultural Sciences, DSc researcher in
The State Scientific and Design Institute “Uzdavyerloyikha”

kamolaxaitova@gmail.com

***Аннотация.** Мақолада ер тузиш лойиҳаси билан ер тузиш чизмасининг ўртасидаги асосий фарқлари кўрсатилган. Ушбу икки ҳужжатнинг бир-биридан ажралиб турувчи хусусиятлари, яъни мақсади, мазмуни, кўлами ва вазифаларининг турлича эканлиги қисқача ёритилган.*

***Калит сўзлар:** ер тузиш чизмаси, ер тузиш лойиҳаси, маъмурий туман, лойиҳа ҳужжати.*

***Аннотация.** В статье изложены основные различия между проектом и схемой землеустройства. Кратко описываются отличительные черты этих двух документов, а именно их отличия согласно цели, содержанию, сфере применения и задач.*

***Ключевые слова:** схема землеустройства, проект землеустройства, административный район, проектный документ.*

***Abstract.** The article outlines the main differences between a land management project and a land management scheme. Briefly described the distinctive features of these two documents, namely their differences according to purpose, content, scope of application and tasks.*

***Key words:** land management scheme, land management project, administrative district, project document.*

Ер тузиш чизмалари ва лойиҳаларининг долзарблиги ер ресурсларини комплекс ва самарали бошқариш зарурати билан боғлиқ. Улар ҳар қандай мамлакат ҳудудларининг барқарор ривожланиши, атроф-муҳит муҳофазаси ва иқтисодий ўсишида катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда ривожланиб бораётган замонавий технологиялар ва ер ресурсларидан фойдаланишга оид ҳуқуқий механизмлар ер тузиш жараёнини узок муддатли истиқболда режалаштириш ва ердан оқилона фойдаланиш масалалари билан узвий боғлиқликда олиб боришни муҳим вазифага айлантди.

Ер тузиш чизмаси ва лойиҳаси бир қарашда бир хил вазифа ва мазмунга эга ҳужжат бўлиб кўринсада, улар ўзига ҳос хусусиятлари, кўлами ва мақсадлари билан бир-биридан ажралиб туради. Аммо ушбу икки ҳужжат бир-бирини тўлдирувчи, кетма-кет амалга оширилувчи ва бири иккинчисига вазифаларни белгилаб берувчи (яъни чизма

ҳужжатларида келгусида амалга оширилиши куталаётган ер тузиш лойиҳалари вазифаси, объекти ва кўлами белгиланади) ҳужжатлар тўплами ҳисобланади.

Чизма материаллари давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини келажакда ердан фойдаланиш ва ер тузишни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари бўйича давлат аҳамиятига молик ишончли ахборот билан таъминлашга қаратилган. Ер тузиш чизмасини ишлаб чиқишда ерни муҳофаза қилишга алоҳида эътибор берилади. Чизмада ердан оқилона фойдаланиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва яхшилаш, ерни асоссиз олиб қўйишнинг олдини олишга қаратилган ҳуқуқий, ташкилий, экологик, технологик ва бошқа чора-тадбирлар тизимини ўз ичига олган давлат сиёсатининг умумий йўналишлари ва асосий мақсадлари акс эттирилиши керак [1]. Бунда, ерларни қишлоқ хўжалигида фойдаланишдан ва зарарли таъсирлардан ҳимоя қилиш, шунингдек, унумдор ерларни

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

сақлаш, унумдорлиги паст ерларни тиклаш масалалари устувор ҳисобланади. Шу билан бирга, ердан фойдаланишни режалаштириш ва муҳофаза қилиш масалаларини ҳал қилишда экологик шароитлар иқтисодий шароитлардан устун туради [2].

Ҳозирда республикамизда худди аввалгидек, маъмурий туман ер кадастрини юритиш, ер ва бошқа кўчмас мулк объектларини рўйхатга олиш, иқтисодиётни ривожлантириш ва атроф-муҳитни бошқариш бўйича асосий ҳудудий бирлик бўлиб қолмоқда. Шунга кўра, маъмурий туманлар ер тузишнинг барқарор ва мутаносиб ривожланишини таъминлашдаги аҳамияти ортиб бормоқда. Ер тузиш чизмаси ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш билан боғлиқ барча ишларни мувофиқлаштиради, шунингдек, ҳудудда хўжаликлараро ва хўжаликлар ичидаги ер тузишнинг асосий йўналишларини белгилайди [3]. Чизма қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни режалаштириш, ер тузиш, мелиорация, рекультивация, капитал курилиш лойиҳалари, йўл ва сув тармоқлари

ва бошқа инфратузилма элементларини ишлаб чиқиш учун асос бўлиб хизмат қилади [4]. Ер тузиш чизмасининг асосий мақсади – бу, ер фонди тоифаларининг фойдаланилиши ва иқтисодиёт тармоқлари бўйича реал тарзда тақсимлашни аниқлаш, ердан фойдаланишнинг янгиланган шакллари билан қишлоқ хўжалиги фойдаланишни режалаштиришдан иборат.

Ер тузиш лойиҳаси – ердан самарали фойдаланишни таъминловчи ер ландшафтларини яратишга, уларни иқтисодий, ижтимоий ва экологик баҳолашга қаратилган, ҳамда уларга ҳуқуқий асос берадиган ҳужжатлар тўпламидир. Ер тузишни лойиҳалаш ишлари қишлоқ хўжалик ва ноқишлоқ хўжалик корхоналарида, хўжаликлараро бирлашмаларда олиб борилади [5].

Ер тузиш чизмаси ва ер тузиш лойиҳаси ердан фойдаланишни режалаштириш ва бошқаришда қўлланиладиган турли хил ҳужжатлардир. Улар мақсади, кўлами, мазмуни ва тафсилотлари даражасида фарқланади.

1-жадвал

Ер тузиш чизмаси ва лойиҳасининг асосий фарқлари

Мезонлар	Ер тузиш чизмаси	Ер тузиш лойиҳаси
<i>Мақсади</i>	Ҳудуддан оқилона фойдаланишнинг умумий йўналишлари ва тамойилларини белгилаш	Муайян ҳудуддаги ерни бошқариш бўйича тадбирларни кўрсатиш ва батафсил тавсифлаш
<i>Кўлами</i>	У катта ҳудуд учун ишлаб чиқилади: вилоят, туман ёки йирик фермер хўжалиги учун	У алоҳида ер участкаси ёки фермер хўжалиги учун тузилади
<i>Тавсилотлар даражаси</i>	Умумий, стратегик тавсиялар, районлаштириш, ҳудудий режалаштириш	Батафсил режалар тузиш: ер участкалари чегараларини белгилаш, чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш
<i>Таркиби</i>	-ҳудудларни районлаштириш (қишлоқ хўжалиги ерлари, ўрмонлар, сув ҳавзалари); -ердан фойдаланишни прогностлаш; -экологик ва иқтисодий асослаш	-ер участкалари чегараларини деталлаштириш; -чора-тадбирлар (мелиорация, рекультивация) режасини ишлаб чиқиш; -аниқ ерлардан фойдаланиш бўйича техник ечимлар
<i>Вазифалари</i>	-туман миқёсида ердан оқилона фойдаланишни режалаштириш; -ердан фойдаланишнинг умумий тамойилларини ишлаб чиқиш	-ер участкаларини фойдаланувчилар ўртасида тақсимлаш; -аниқ ҳудудда мелиоратив ишлар режасини тузиш

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

<i>Хуқуқий мақоми</i>	У тавсиявий (йўналтирувчи) характерга эга ва кейинги ишланмалар учун асос бўлиб хизмат қилади (жумладан, ер тузиш лойиҳалари)	Ердан фойдаланишни тартибга солувчи юридик аҳамиятга эга ҳужжат ҳисобланади
<i>Фойдаланиладиган маълумотлар</i>	-картографик ва кадастр маълумотлари; -худудлар бўйича статистик маълумотлар; -географик ва экологик маълумотлар	-кадастр маълумотлари. -тупроқ ва геодезик тадқиқотлар натижалари; -муҳандислик тадқиқотлари натижалари
<i>Тахминий натижа</i>	-худудий ер тузиш чизмалари; -ерларни районлаштириш бўйича тавсиялар	-ер участкасининг чегара режаси; -худудни ташкил этиш лойиҳаси; -ерни яхшилаш бўйича аниқ чора-тадбирлар

Ер тузиш чизмаси:

– асосан, қишлоқ хўжалиги билан шуғулланувчи худудлар учун ишлаб чиқилади;

– худуднинг қайси қисми қишлоқ хўжалиги учун ажратилганлиги, саноат зоналари ва табиатни муҳофаза қилиш зоналари бўлишини белгилайди;

– худудларни узоқ муддатли ривожлантириш прогнозларини ўз ичига олади.

Ер тузиш лойиҳаси:

– фермер хўжалиги ёки маълум бир ер участкаси учун тузилади;

– дала чегараларини белгилайди, алмашлаб экиш режаларини ишлаб чиқади, дренаж тизимлари ёки йўлларни лойиҳалаштиради;

– лойиҳани жойга кўчирилишига алоҳида эътибор қаратилади.

Ер тузиш чизмаси ва лойиҳаси ўртасидаги боғлиқлик шундан иборатки, ер тузиш чизмаси худуддан фойдаланиш йўналишларини белгиловчи ва ер тузиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун асос бўладиган стратегик ҳужжатдир. Ер тузиш лойиҳаси эса чизмада белгиланган қоидаларни амалга ошириш доирасида алоҳида участкалар даражасидаги фаолиятни лойиҳалаштириш учун тузиладиган лойиҳа ҳужжати ҳисобланади. Умумий қилиб айтганда, чизма ердан фойдаланишнинг умумий концепциясини белгилайди, лойиҳа эса уни амалда (натурада) амалга оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024-йил 4-мартдаги “Қишлоқ хўжалиги билан шуғулланувчи туманларнинг 2025-2030-йилларга мўлжалланган ер тузиш чизмаларини ишлаб чиқиш тўғрисида”ги 111-сон қарори.

2. Волков С.Н. Теоретические основы землеустройства. Колос, Москва - 2001. 496 стр.

3. Тураев Р.А., Давронов О.Ў., Бабажонов А.Р., Инамов А.Н., Хожиев Қ. М., Хаитова К.М., Алимахаматова Ш.О. Туман ер тузиш чизмаси. Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, Тошкент - 2024. 197 б.

4. Xaitova K. Qishloq xo‘jaligi bilan shug‘ullanuvchi tumanlarning yer tuzish chizmalarini ishlab chiqish zarurati, tartibi, tamoyili va bosqichlari. “O‘zbekiston Zamini” Ilmiy-Amaliy Jurnal 2024-Yil 3-Son. (3), 92–95 b.

5. Аvezбаев С.А., Волков С.Н. Ер тузишни лойиҳалаш. Янги аср авлоди, Тошкент - 2004. 783 б.

6. Namozov J., Yuldashov Y. Study on morphological parameters of the sweet almond nut (*Amygdalus communis* L.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 434. – S. 03030.

**NAMATAKDAN SOVUQ DAMLASH USULIDA VAKUUMLI ULTRATOVUSH
EKSTRAKTORI ORQALI ICHIMLIK TAYYORLASH**

Iksanova Farida Rashidovna-talaba
Ilmiy rahbar- **G‘ulamova Zilola Sattarovna**,
PhD, katta o‘qituvchi, Toshkent davlat agrar universiteti.

**ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАПИТКА ИЗ ШИПОВНИКА МЕТОДОМ
ХОЛОДНОЙ НАСТОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАКУУМНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЭКСТРАКТОРА**

Иксанова Фариди Рашидовна– студент
Научный руководитель – **Гулямова Зилола Саттаровна**,
PhD, старший преподаватель, Ташкентский государственный аграрный университет

**TECHNOLOGY FOR OBTAINING A BEVERAGE FROM ROSE HIPS USING A
VACUUM ULTRASONIC EXTRACTOR BY COLD INFUSION METHOD**

Iksanova Farida Rashidovna –student
Scientific supervisor – **Gulamova Zilola Sattarovna**,
PhD, Senior Lecturer, Tashkent State Agrarian University

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda namatak (*Rosa canina*) mevalaridan sovuq damlash usulida vakuumli ultratovush ekstraktori yordamida ichimlik tayyorlash texnologiyasi o‘rganildi. Ushbu usul bioaktiv birikmalarni maksimal saqlab qolish va ekstraksiya jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Olingan natijalar ichimlikning kimyoviy tarkibi, antioksidant faolligi va organoleptik xususiyatlarini an’anaviy usullar bilan solishtirish orqali baholandi.

Kalit so‘zlar: Namatak, ultratovush ekstraksiyasi, sovuq damlash, bioaktiv birikmalar, vakuum texnologiyasi, ichimlik tayyorlash.

Аннотация: В данном исследовании изучена технология приготовления напитка из плодов шиповника (*Rosa canina*) методом холодного настаивания с использованием вакуумного ультразвукового экстрактора. Этот метод способствует максимальному сохранению биоактивных соединений и повышению эффективности экстракции. Полученные результаты оценивались путем сравнения химического состава, антиоксидантной активности и органолептических свойств напитка с традиционными методами.

Ключевые слова: Шиповник, ультразвуковая экстракция, холодное настаивание, биоактивные соединения, вакуумная технология, приготовление напитков

Abstract: This study explores the preparation of a beverage from rosehip (*Rosa canina*) using a vacuum ultrasonic extractor under cold infusion conditions. This method aims to maximize the preservation of bioactive compounds and improve extraction efficiency. The obtained results were evaluated by comparing the chemical composition, antioxidant activity, and organoleptic properties of the beverage with traditional extraction methods.